

Biblioclastía:

Una nueva definición

ALUMNA: PADILLA CRISTINA

Año: 2023

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Acercándonos a la biblioclastía.....	4
La biblioclastía en la historia.....	4
Las bibliotecas de Babilonia.....	5
La biblioteca de Alejandría.....	5
La inquisición.....	5
Hablemos de las guerras.....	6
Pasémonos a los siglos XX y XXI.....	6
Dictadura en Argentina.....	8
Basta Biblioclastía.....	10
Referenciando a la Biblioclastía.....	11
Conclusión.....	12
Bibliografía:.....	13

Introducción

Como Roberto Bevan describe en su libro “Destrucción de la memoria. Arquitectura en guerra”, “Un sentimiento a medio camino entre el horror y la fascinación surge al pensar en algo en apariencia tan duradero como un edificio —algo que uno espera que permanezca durante un tiempo equivalente al de muchas vidas humanas— llegando a su fin de forma prematura”.(Bevan,2019); los sentimientos de fascinación y el horror se apoderaron de mí al encontrarme con la singular palabra *biblioclastía*, la devastación sufrida por el patrimonio arquitectónico europeo durante la Segunda Guerra Mundial es tan horrorosa como la destrucción de libros en esa misma época.

El propósito de la destrucción arquitectónica, así como la de los libros, es negar a un pueblo su pasado, reprimir ideas, quitarles su identidad y tratar de borrarlos para exterminarlos. ¿La destrucción arquitectónica, como la biblioclastía, tiene relación con la política?

Las fuerzas del tipo político operan y se ponen de manifiesto cuando nos preguntamos ¿Por qué Al Qaeda decidió que el World Trade Center era un blanco apropiado?, y cuando en Essen, (ciudad situada al oeste de Alemania) se enfrenta a su pasado nacionalsocialista y estalinista cuando recordamos la noche de los cristales rotos y si hacemos uso de nuestra memoria en la historia argentina y recordamos el Operativo Claridad.

De esta manera podemos decir que la eliminación de elementos que identifican a un grupo de personas, es el destino en manos de sus exterminadores; sin llegar a nombrar que el ser humano cegó vidas con el propósito de borrar etnias, ideologías y religiones.

La presente monografía pretende mostrar cómo se fue dando a lo largo de la historia de la humanidad la *Biblioclastía* y como se presenta en la actualidad.

Acercándonos a la biblioclastía

Primeramente, resulta más que necesario definir qué es biblioclastía. Se designa como biblioclastía a la destrucción de libros con intencionalidad, esto podría darse como quema de libros, pero también por otros medios. Además de abarcar la destrucción de libros, también incluyen colecciones, archivos, bibliotecas, centros de información y documentación, así como otros materiales de registro de información y conocimiento.

Destruir es el acto simbólico de la muerte a partir de la negación de lo representado. El libro no se odia como objeto, ya que el mismo es circunstancial, una tablilla para los sumerios, hueso, piedra, cuero, papiro o disco rígido, etc. Entonces ¿Qué es lo que se destruye? El libro se destruye con ánimo de aniquilar la memoria, el patrimonio de ideas de una cultura.

En este escrito solo describo ciertas situaciones en la historia del hombre, donde él mismo llevó a cabo la destrucción de documentos, libros, bibliotecas completas desaparecidas en el tiempo. De ninguna manera pretendo representar cada biblioclastía desarrollada a lo largo de la historia, para ello debería, lamentablemente, de escribir un libro de varias, para no decir muchas, páginas.

Es un error atribuir a hombres ignorantes la destrucción de libros, cuanto más culto es un hombre o un pueblo, más propenso o dispuesto está en eliminar libros. Es aquí donde podemos dilucidar que no se destruye al libro como objeto físico, sino como contenedor de ideas, hechos y memoria.

El libro más primitivo es el que carece de soporte material, es decir toda idea, historia, cuento y ciencia que el hombre pudo desarrollar y que era transmitida de manera oral, antes de la escritura, luego y gracias a su invención, han podido llegar hasta nuestros tiempos. Esto es lo más notable de la humanidad y lo cual conllevó a un proceso de evolución, un instrumento que mejoró la comunicación y aumentó su capacidad de memoria y su bagaje intelectual.

Descubrimientos arqueológicos determinan que la aparición del libro estaba acompañada de la destrucción de los mismos, su deterioro fue provocado y premeditado, las guerras entre las ciudades estado, los incendios provocados y la fragilidad de las tablillas aceleraron su destrucción.

La biblioclastía en la historia

A continuación, presento lo que le sucedió con dos grandes bibliotecas de la antigüedad, la biblioteca de Babilonia y la de Alejandría y durante la inquisición no solamente se persiguió a los herejes, sino que fue más allá. Luego vemos que sucedió durante las guerras y para culminar con la historia vemos que sucedió durante la dictadura en la Argentina.

Las bibliotecas de Babilonia

Durante el periodo de 1792 - 1750 antes de Cristo, el rey Hammurabi se dedicó a organizar su imperio e impuso que en cada guerra de conquista saquear archivos y trasladarlos a la gran biblioteca de su palacio. Así también se encuentra una referencia de destrucción de tablillas “si un hombre compra un campo, huerta o casa de un soldado, su tablilla se romperá y perderá su propiedad”, de esta manera encontramos registrado que ya en la antigüedad se rompían registros por intereses económicos. En el año 689 la ciudad de Babilonia fue arrasada y en 612, Nínive, que albergaba una de las bibliotecas más famosas de la época, fue devastada. En cada acontecimiento miles de tablillas desaparecieron y por lo tanto toda información en ellas plasmada.

Una famosa Biblioteca de la historia universal es la de Alejandría; ¿Qué pasó con ella?

La biblioteca de Alejandría

La famosa biblioteca estuvo expuesta a los vaivenes políticos de su época, de guerras y conquistas. Existen varias hipótesis de cómo se produjo la desaparición de la gran biblioteca y su vasto acervo a

- Los romanos, durante una rebelión en Alejandría las tropas romanas saquearon el museo, y la persecución a bibliotecarios y libros fue despiadada.
- Un terremoto, al menos 23 terremotos asolaron Alejandría. Equipos de arqueólogos franceses descubrieron cientos de objetos y pedazos de columnas en el fondo de las aguas que demuestran el hundimiento de la ciudad de Alejandría.
- La negligencia, los choques políticos y militares terminaron con el presupuesto y el interés en la biblioteca, los bibliotecarios se marcharon a ciudades más tranquilas y la labor de copiado fue progresivamente abandonada.

Así de esta manera la biblioteca fue destruida sistemáticamente.

Avanzamos en la historia y otra época marcada por la destrucción de lugares, personas y documentos: la inquisición.

La inquisición

Fue una de las instituciones judiciales religiosas más severas para combatir la disidencia y los pensamientos ortodoxos. Representó una época de censura, hostigamiento, tortura y destrucción de vidas humanas y de libros.

Además de que en aquella época se estableció un catálogo oficial legalizado a través de un edicto que sirvió para la confiscación y destrucción de miles de obras en toda Europa.

América no quedó exenta de este movimiento, aunque aquí fueron los frailes con poderes episcopales otorgados por las bulas papales, apoyados en la figura del comisario los inquisidores inspeccionaron puertos y barcos en busca de cualquiera de los libros señalados en los índices de obras prohibidas; las imprentas eran constantemente examinadas, los libreros no podían vender hasta que sus archivos hubiesen sido registrados y las bibliotecas privadas eran revisadas en exhaustivas pesquisas.

Además, muchos volúmenes se han perdido por naufragios, muchos barcos poseían vastas bibliotecas que hacían más ameno y menos letárgico el viaje entre los continentes.

¿Y las guerras? Cada una de ellas se llevó su parte de biblioclastía.

Hablemos de las guerras

Aquí es donde la destrucción se torna aún mayor. Entre 1467 y 1477, un enfrentamiento civil en Japón acabó con todas las bibliotecas de Kyoto.

En 1807 una escuadra inglesa atacó la ciudad de Copenhague bombardeando e incendiando, destruyendo así invaluable obras.

En América durante la guerra entre Perú y Chile ocurrida entre 1879 y 1894 la Biblioteca Nacional de Perú sufrió enormes pérdidas debido a saqueos e incendios. En los Estados Unidos durante la guerra de secesión centenares de libros desaparecieron.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ardió hasta sus cimientos, cuando el ejército británico avanzó sin piedad quemando y destruyendo a su paso todo aquello que representara la cultura enemiga; algunos escritos fueron salvados por un tímido reverendo a quien le fue encomendada la biblioteca, tras el bibliotecario ser llamado a realizar el servicio militar. Nuevamente vemos como el corazón abnegado de personas con amor al documento cumplen roles fundamentales a la hora de conservarlos.

Pasémonos a los siglos XX y XXI

En el artículo “Biblioclastia en los siglos XX y XXI” Revisión sistematizada escrita por Flores-Fernández, y otros, establecen dos contextos en los que se produce la biblioclastia una en donde se establece un conflicto y otro con no conflicto. Además, se identificaron tres técnicas con las que se destruyen los libros: quema, destrucción manual y trituración.

Conflictos	Guerras	Guerra civil española
		Segunda guerra mundial
		Guerra de los Balcanes
		Guerra en medio oriente
	Dictaduras	Dictadura en Chile
		Dictadura en Argentina
		Dictadura en España
		Dictadura en Honduras
No conflictos	Pandemia	Destrucción de libros por motivos sanitarios
	Arte	Destrucción de libros como parte de intervenciones artísticas o como obra en sí misma
	Vandalismo	Destrucción de libros en forma particular

El método más usado es la quema de libros, relacionado con los contextos de conflictos y de seguridad (pandemia). Otros métodos fueron usados en menor medida, como la trituración.

Respecto a la categoría Conflictos, allí se concentra la mayor cantidad de destrucción de libros, principalmente debido a las guerras en Europa y Medio Oriente, así como por las múltiples dictaduras en América Latina. Aquí se hace patente el afán de censura por parte de las instituciones gubernamentales y militares, hacia los libros y contenido escrito en general, que no fueran consecuentes a sus ideologías. Es así que debemos comprender que la destrucción no persigue al libro como tal -como elemento donde se escriben contenidos- sino que lo que realmente alarmaba a los perpetradores de la biblioclastia eran las ideas filosóficas y políticas que estos libros contenían y la facilidad con la que se podían transmitir; por lo tanto, lo que se proponía en realidad, era la desaparición sistemática de símbolos, discursos, imágenes y tradiciones. Es aquí donde el libro se debe pensar como un espacio de libertad y de expresión y no como un “contenedor”.

En cuanto a las dictaduras, se puede dimensionar el peligro que representan los libros para los intereses de los regímenes con la creación de planes y cuerpos legales especialmente detallados y meticulosos destinados exclusivamente a perseguir, encontrar y finalmente poder destruir todas aquellas obras que contuviera mensajes contrarios a los gobernantes y sus ideologías. La destrucción debido a las pandemias en el siglo XX sufrió una importante disminución, a consecuencia del aumento de la información respecto al comportamiento de los virus y bacterias. En el contexto del arte es un daño intencional pero controlado.

¿En nuestro país, se vivió la biblioclastía? ¿De qué manera?

Dictadura en Argentina

En agosto de 1976, en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur, se destruyeron alrededor de doscientos libros, mediante la resolución I-0600/76, resoluciones dirigidas al Consejo de Enseñanza Media y Superior, mediante las cuales se exigía la extracción de los libros de las bibliotecas Central y de las Escuelas Medias (que data de agosto de 1976); un listado de libros que debían de ser prohibidos debido a que existía una relación entre el libro y el pensamiento de quienes lo leían.

Durante el golpe militar ocurrido el 24 de marzo de 1976, fueron llevadas a cabo, en el terreno de la cultura, censura, control, falta de libertad de prensa, las autoridades de la dictadura buscaban la manera de reformular o de forzar las leyes para intentar legitimar o disimular sus proyectos arbitrarios e ilegales.

Operación Claridad fue un plan implementado por la dictadura cívico militar de 1976, en el marco del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, en el cual debía reunirse información para combatir los “focos subversivos” a través de la vigilancia, la identificación y el espionaje sobre personas del ámbito educativo y cultural. Esta operación devino en la oficialización de la censura, la prohibición de contenidos, la quema de libros, y la confección de listas negras.

De los documentos, públicos y secretos, emitidos por el gobierno militar, se desprende la importancia crucial que las autoridades daban a los libros como difusores de ideologías, ya sea de la propia doctrina o de la de los oponentes. En este marco, la literatura infantil era un espacio que el ojo del censor vigilaba con firmeza. Se sentían en la obligación moral de preservar a la niñez de aquellos textos que –a su entender- ponían en cuestión valores sagrados como la familia, la religión o la patria. Así el decreto N° 3155 del Poder Ejecutivo Nacional, que el 13 de octubre de 1977 prohibió la venta y circulación de ‘Un Elefante Ocupa Mucho Espacio’, porque en el libro se relata una huelga de animales. ‘Por extensión arbitraria del mismo la autora Elsa Bornemann tuvo vedado el acceso a todo establecimiento de educación pública de cualquier lugar de la Argentina y de cualquier nivel.

El ámbito educativo fue especialmente atacado, perseguido y cercenado por la peligrosidad que representaba la generación de un pensamiento crítico, el acceso al conocimiento y la reproducción de discernimiento; la devastadora consecuencia del terrorismo de estado fue la desaparición forzada de personas.

Las “listas negras” era como se llamaba a los catálogos en que figuraba el título del libro, su autor y la editorial. La primera página de un listado de 19778 comienza diciendo: “relación de los libros que se prohíbe su circulación por ser de tendencia ‘comunista’ o que favorece la formación, la implantación o adoctrinamiento de la ideología y/o extremista”.

Las revistas también se llevaron su parte, ya que fueron sacadas de circulación, calificando a sus publicaciones como publicaciones con contenido político, por lo que su circulación resultaba «INCONVENIENTE». A esto le seguían largos inventarios de autores, considerados “tendenciosos marxistas”. Entre ellos, figuran Umberto Eco, Eduardo Galeano, Ernesto Sábato, Rodolfo Walsh.

Existió un plan para eliminar los libros “subversivos”, que terminaron en la hoguera. Los libros habían sido escritos por reconocidos teóricos (Marx, Engels, Lukács, etc), o tenían dentro palabras como „aborto“, „teología de la liberación“ o „comunismo“. También tenían informes por cada uno de los libros que habían sido prohibidos. Se utilizaban listas de libros, donde señalaban aquellos que habrían de ser removidos de las bibliotecas.

En la política de los militares se puede ver: por un lado, una clandestina o denominada: "Operación Claridad"; y por el otro, una política abierta llamada “Subversión en el ámbito educativo”. Se llevó a cabo un plan de represión a la cultura que se verifica en todos los ámbitos, en especial las universidades, pero también en las escuelas y en las casas, donde se practicaba la auto-censura: destruir los propios libros por miedo.

Destruir libros, erradicarlos, era la solución a un problema mayor: el de la educación. Porque arrancar el problema de raíz no sólo implicaba eliminar a los “subversivos”, quemar los libros “peligrosos”. Se llevaron a cabo, por ejemplo: quema de libros en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. Se trataba de bibliografía que había sido robada de librerías, bibliotecas y colecciones particulares en abril de 1976. 80 mil libros de la Biblioteca Constancio Vigil que en febrero de 1977 fueron incinerados por la policía de la provincia de Santa Fe. 24 toneladas del CEAL (Centro Editor de América Latina) que en junio de 1980 fueron quemados en un baldío en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Entre otros, había libros de León Trotsky, Ernesto «Che» Guevara, Carlos Marx, Fidel Castro, Juan Domingo Perón, Mao Tsé Tung, Enrique Medina, Blas Matamorro, Griselda Gambaro.

La desaparición de libros, cuyo caso emblemático es el de la editorial EUDEBA, los militares, convocados por las autoridades civiles de la empresa, se llevaron alrededor de 90 mil volúmenes que jamás aparecieron.

En la denominada Operación Claridad, en 1979, bajo ese nombre, se realizaron acciones de espionaje, investigación y persecución sobre personas vinculadas a la cultura y la educación. Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Sergio Renán, Pacho O'Donnell, Horacio Guaraní, Nacha Guevara, Aida Bortnik, Roberto «Tito» Cossa, Agustín Cuzzani, Eduardo Pavlovsky, Horacio Sanguinetti, César Isella, Roque Narvaja y Litto Nebbia, entre otros, fueron algunas de las víctimas de esta Operación que consideraba que reunían «antecedentes ideológicos

desfavorables». Cabe destacar que en las listas de la denominada Operación Claridad aparecen treinta y nueve estudiantes y docentes que aún hoy están desaparecidos.

Basta Biblioclastía

El 10 de diciembre del 2020 se crea el colectivo Basta Biblioclastía, éste centra su actividad en difundir la extensión y profundización del concepto de biblioclastía más allá del tradicional, visualiza su objetivo en el: estudio, registro, visibilización y acciones para la prevención, reparación, resistencia y resiliencia contra la misma; la comprenden no solo como el ataque a los libros. El concepto abarca hoy otros aspectos tales como las conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas que conducen a la destrucción, desvalorización o invisibilización de recursos de registro de conocimiento en todos sus soportes, así como también es el ataque a los espacios físicos y virtuales donde se alojan y circulan esos recursos, y que atenta contra las personas que se relacionan y trabajan con ellos y sus espacios. La Biblioclastia en el alcance actual vulnera los derechos de las personas asociados al acceso equitativo a la información y al conocimiento. Es así que el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), determina su alcance y se toma a Mela Bosch, como principal referente del término Biblioclastía, quien en 2013 por concurso nacional es designada directora del CAICYT, centro del CONICET; en una conferencia realizada por la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, en conjunto con la Comisión de homenaje permanente a los trabajadores de bibliotecas, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado; la asociación nos profundiza el concepto y desarrolla la aparición de nuevos oscurantismos. Primeramente, para poder definir al término biblioclastía es necesario analizar y diferenciar los siguientes aspectos:

Prácticas: éstas son socialmente validadas, por ejemplo, desvalorización de las bibliotecas y bibliotecarios. Incuria. Destrucción

Conductas: ¿para qué leer?, no leer, fastidio de leer.

Procedimientos: articulación de prácticas. Algoritmos en el ciberespacio, procedimientos analógicos censurados, desvalorizadores, destructores.

Dispositivos: procedimiento institucionalizados cruzamiento de poder y saber. Normas, leyes, instituciones.

Políticas: articulación de procedimientos y dispositivos. Ajuste de presupuesto, cierre de bibliotecas, despido de trabajadores, abandono de proyectos. (Bosch M. 2020)

Mela Bosch nos presenta al oscurantismo en su objetivo biblioclastico, su propósito es vulnerar la equidad de los derechos relacionados con la información y conocimiento, sus soportes, recursos y aun las personas que trabajan en ellas. El oscurantismo tiene sus argumentos: culpabilismo, elitismo, retrotopía, conspiracionismo, mesianismo... ¿cuál es la salida? No hay

salidas simples, la queja y la victimización o el desaliento no son opciones, lo mejor es encaminarse hacia la resiliencia y a la resistencia. Debemos armarnos del conocimiento, la crítica y la reflexión. Debemos poder hacer evidentes los objetivos de cada acción, sin argumentos sesgados o falaces. Las armas son la designación y la identificación; así es como se llega a la nueva definición de biblioclastía.

Referenciando a la Biblioclastía

El CAICYT desarrolla diversas infraestructuras de información, entre ellas ofrece un Servidor Semántico para la gestión de vocabularios en línea. Desde 1976 el CAICYT es un Centro de Servicios de CONICET, a partir de la resolución 1602 de 2011, se convierte además en un Instituto de Investigación de CONICET. En 2015, se crea el Laboratorio de Información dentro del Área de Investigación del Centro para coordinar las actividades de investigación, desarrollo y trabajo intrasectorial del CAICYT e interinstitucional en proyectos específicos. El Laboratorio de información se proyecta sobre el trabajo de investigación del campo del conocimiento específico de las tecnologías de la información creando espacios de trascendencia institucional dentro de la comunidad científica y profesional. Su objetivo es realizar luego la transferencia a la comunidad de usuarios o realizar actividades de articulación con otros laboratorios de investigación. Es en este contexto de trabajar con información altamente específica y diferenciada que se desarrolla el concepto de biblioclastía, para un lenguaje controlado, ha recibido definiciones que se apegan a su etimología de destrucción de libros. A partir de los antecedentes ya vistos este concepto ha ampliado su base conceptual, el CAICYT dispone de un servidor semántico en el cual ha desarrollado este lenguaje controlado, que será usado como forma de delimitación conceptual, como herramienta de indización para la bibliografía.

A partir de los aportes dados por Mela Bosch se redefine a la Biblioclastía, que fue históricamente definida como la destrucción de libros, en una definición más amplia: conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas que conducen a la destrucción, desvalorización, o invisibilización de recursos de información y conocimiento; de los espacios físicos donde alojan y circulan, y que atentan contra las personas que se relacionan tanto con esos recursos como con esos espacios físicos. Así como las conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas que vulneran los derechos asociados a la información y el conocimiento. De esta manera vemos como el alcance de la definición de Biblioclastía va más allá que solo la mera destrucción de libros.

Conclusión

Desde la invención de la escritura y la creación de bibliotecas, el hombre también produjo su eliminación, tanto de los libros como de la biblioteca. Junto con el correr de los años podemos ver en la historia de la humanidad que el término biblioclastía no se aplica simplemente a la eliminación del libro.

Vemos que el objeto “libro” no es el que se encuentra como objetivo a eliminar, sino lo que en se encuentra plasmado; por lo tanto, lo que se está tratando de borrar, quitar y/o exterminar son las ideas, etnias, religiones...

A lo largo de la historia de la humanidad la biblioclastía fue abarcando más que solo la destrucción del libro; con las guerras vemos que implica a todo aquello que represente a un grupo de personas, (libros, bibliotecas, monumentos, arquitectura, barrios, puentes...).

Actualmente la CAICYT (Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica) establece que el término también afecta a la restricción de la información, desvalorización o invisibilización de recursos de información y conocimiento, así como a toda conducta, práctica, procedimiento, dispositivo y política que conducen a la destrucción de los mismos, es decir todo aquello que vulnera el derecho a la información.

A lo largo de la historia la biblioclastía, como sinónimo de destrucción, se aplicó a libros, ideas, a la arqueología, arquitectura y monumentos; a todo aquello que represente algo (grupo etario, religioso, político, etc) que se buscó exterminar. Hoy la biblioclastía va más allá que solo destrucción, implica conductas, dispositivos, prácticas, procedimientos y políticas.

Citando a Mela Bosch: ***“La defensa del acceso equitativo al conocimiento como paso indispensable para una sociedad planetaria pacifista, no capitalista, respetuosa de la naturaleza, atenta a las personas con discapacidad y a la equidad para mujeres y diversidades sexuales”***. Debemos lograr que el acceso a la información sea un derecho humano en sí, como algo especial, puesto que es diferente al derecho de expresión, que es donde se lo engloba actualmente.

Bibliografía:

Adamoli, M. C.; et al. (2014) *Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina: preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza*. p 68-70. Ministerio de Educación de la Nación. <https://www.educ.ar/recursos/91374/pensar-la-dictadura-terrorismo-de-estado-en-argentina>

Agesta, D. (2018). *Operación claridad, o de cómo tapar el sol con una mano*. Represiones culturales en la Universidad Nacional del Sur. http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2018/03/seminario/mesa_1/agesta_mesa_1.pdf.

Biblioclastia: vocabulario controlado para la ampliación y profundización del concepto. Documentos del Laboratorio de Información de CAICYT, 2017. <http://www.caicyt-conicet.gov.ar/publicacion-seriada-de-caicyt-documentos-del-laboratorio-de-informacion/>

Baez, F. (2004). *Historia Universal de la destrucción de libros*. De las tablillas Sumerias a la guerra de Irak. Barcelona: Ediciones destino S.A.

Bevan, R. (2019). *Destrucción de la memoria*. Arquitectura en guerra. Traducción de David Guinart Palomares. La Caja Books. <https://es.everand.com/read/466651886/La-destruccion-de-la-memoria>

Bosch, M. (2020) *Conferencia Biblioclastía, profundización del concepto y nuevos oscurantismos/ Mela Asociación de Bibliotecarios de Córdoba - Comisión de homenaje permanente a los trabajadores de bibliotecas, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado*. <https://www.youtube.com/watch?v=WnpuLncMfRc>. https://melabosch.com/wp-content/uploads/2020/09/Bosch_M_Biblioclastia-profundizaci%C3%B3n-del-concepto-y-nuevos-oscurantismos.pdf

Bosch, M. *Algo sobre Mela*. <https://melabosch.com/>

Cronología del colectivo Basta Biblioclastía. <https://bastabiblioclastia.org/cronologia/>

Flores-Fernández, C. et al (2021). *Biblioclastía en los siglos XX y XXI* Revisión sistematizada. Revista científica Información, cultura y sociedad/44.

Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Carrera: Bibliotecología
Cátedra: Procesos Discursivos Institucionales y Profesionales
Profesores: Simón, Carlos Gustavo y Maslowski, Gerardo

<http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/article/view/9838/9008>

Historia del libro. (2023, 21 de noviembre). Consultado desde:
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_libro

Secretaría de Derechos Humanos SADOP Nación. (2018). *El operativo claridad y la desaparición cultural de los contenidos durante la dictadura cívico militar*.
<https://sadop.net/2018/03/14/el-operativo-claridad-y-la-desaparicion-cultural-de-los-contenidos-durante-la-dictadura-civico-militar-1/>